

3. *Lessig L.* Kod i drugie zakony kiberprostranstva. M.: Ul'tra. Kul'tura, 2004. 416 s.
4. *Marks K.* Kapital. Kritika politicheskoy ekonomii. T. I. M.: Gos. izd-vo polit. lit-ry, 1952. 794 s.
5. *Martin T.* Finansializaciya: kratkoe vvedenie. M.: Delo, 2020. 208 s.
6. *Spens M.* Rynochnye signaly: teoriya i povedenie na rynkah s asimmetrichnoj informaciej. M.: Infra-M, 2011. 254 s.
7. *Stiglic Dzh.E.* Informaciya i izmenenie paradigmy v ekonomike // *Voprosy ekonomiki*. 2003. № 12. S. 4—27.
8. *Tapskott D., Tapskott A.* Tekhnologiya blokchejn: to, chto dvizhet finansovoj revolyuciej segodnya. M.: Eksmo, 2017. 384 s.
9. *Fejerabend P.* Protiv metoda: ocherk anarhistskoj teorii poznaniya. SPb.: Aletejya, 2003. 368 s.
10. *Shumpeter J.* Teoriya ekonomicheskogo razvitiya: Issledovanie predprinimatel'skoj pribyli, kapitala, kredita, procenta i cikla. M.: Progress, 1982. 455 s.

В.П. СУЙЦ, С.Н. САПРОНОВ

Пролегомены к природе учета данных*

Аннотация. В статье рассмотрена проблема «обращения» с данными как с любым другим активом посредством описания необходимых изменений мышления и предоставления дорожной карты для управления данными. Повышенное внимание к эффективному и результативному использованию данных для достижения организационных целей демонстрирует необходимость более эффективного их использования именно как актива. Особое внимание в статье уделяется рассмотрению проблемы данных как активов компании. Показаны особенности и анализ данных как нематериальных активов компании. Статья направлена на выявление ключевых подходов к исследованию сущности учета данных как актива компании.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Суйц В.П., Сапронов С.Н. Пролегомены к природе учета данных // *Философия хозяйства*. 2025. № 5. С. 98—107. DOI:

Ключевые слова: данные, информация, характеристики качества данных, бизнес-процесс, актив.

Abstract. The article addresses the issue of «handling» data as any other asset by describing the necessary changes in thinking and providing a roadmap for data management. The increased focus on the effective and efficient use of data to achieve organizational goals demonstrates the need for more efficient use and management of data as an asset. The article pays special attention to the consideration of data issues as company assets. It shows the features and analysis of data as an intangible asset of the company. This article aims to identify key approaches to the study of the essence of data accounting as a company asset.

Keywords: data, information, data quality characteristics, business process, asset.

УДК 657.633.5
ББК 65.053.2

Введение

Добросовестные и истинно независимые бухгалтеры, аудиторы и внутренние контролеры (далее — *AIC*) всегда ценили и «уважали» стратегическое использование данных. С самого начала зарождения профессии бухгалтеры, а впоследствии внутренние контролеры и аудиторы использовали данные для поддержки своей работы и повышения ее ценности, т. е. качества (Q^{data}), точности (A^{data}) и полезности (U^{data}) данных.

Однако в настоящее время немногие научились управлять своими данными как активом, чтобы извлечь из них максимальную выгоду или пользу.

Сегодня революция данных продолжает менять все аспекты жизни общества, компании все больше осознают значительные преимущества от внедрения стратегий принятия управленческих и/или инвестиционных решений на основе данных.

В связи с этим в условиях сегодняшней действительности данные стали одним из самых ценных активов современного бизнеса, представляя новый способ, с помощью которого компании создают свою ценность для «доноров».

Результаты

I. Сегодня *революция* данных продолжает менять все аспекты жизни общества, компании все больше осознают значительные преимущества от внедрения стратегий принятия управленческих и/или инвестиционных решений на основе данных для управления своей деятельностью. При этом операционная среда современных компаний требует не просто наличия данных, а именно качественных, точных и полезных данных для облегчения процесса принятия решений.

В связи с этим в условиях сегодняшней действительности данные стали одним из самых ценных активов современного бизнеса, представляя новый способ, с помощью которого компании создают свою ценность для «доноров».

Таким образом, становятся актуальными следующие задачи:

- a) анализ данных;
- b) доступность данных;
- c) защита и хранение данных.

При этом, по нашему мнению, следует решить еще одну задачу, являющуюся базисной для трех предыдущих, — d) обеспечение ценности данных, которая состоит из трех подзадач: обеспечения качества, обеспечения точности и обеспечения полезности данных.

Дополнительно следует отметить, что, учитывая обеспокоенность таких «потребителей» данных, как регулирующие и правоохранительные органы, по поводу использования и защиты таких непубличных данных, как личные (персональные), а также обеспокоенность корпоративного управления потенциальной ответственностью за нарушение конфиденциальности, нынешнее внимание к аспектам хранения данных (задача c) вполне оправдано.

Здесь аспекты хранения данных также необходимо дополнить проблемой хранения не только вышеуказанных непубличных данных, но и данных, получаемых из иных (дополнительных) источников: управленческой и статистической отчетности — *«служебных данных»*.

Отмеченные задачи, которые необходимо сбалансировать, т. е. достичь между ними положения равновесия, являются весьма сложными как для АИС, так и для специалистов по управлению рисками.

Очень часто при обсуждении данных и проведении их анализа основное внимание уделяется тому, что потенциально могут с ними

сделать компании. Но, к сожалению, риски, связанные с использованием, анализом и хранением данных и полученных результатов их «обработки», являются и «мало», и «слабо» учитываемыми и, кроме этого, не всегда должным образом управляются в соответствии с уровнями склонности к риску.

Для реализации вышеуказанных задач (задачи a—d) разрабатываются и внедряются различные научные подходы (методологии).

Например, сейчас (в большей степени за рубежом) широкое применение и распространение получает *Agile-подход*, который с применением, например, парадигмы «Scrum» позволяет АИС:

- 1) стабильно и динамично проводить аудит и внутренний контроль;
- 2) эффективно и результативно управлять данными (с учетом требований, предъявляемых к их качеству);
- 3) быть «успешными» от использования данных как активов компании.

Следует отметить, что многие представители бухгалтерских служб, а также работники экономических и финансовых служб компании считают, что их ответственность в сфере профессиональной деятельности заключается лишь в том, чтобы а) отразить на счетах бухгалтерского учета и далее соответственно в финансовой отчетности предоставляемые «создателями» данные и б) сбалансировать эффективность и результативность деятельности компании и риски.

При этом вышеуказанные работники компаний выполняют свои профессиональные обязанности, не управляя при этом *данными* так же, как они управляют другими «физическими» активами, и тем самым увеличивая риски как для компаний, так и для внешних «потребителей» *данных*.

II. Отметим, что «*информация*» (далее — $data^{info}$ или $data-info$) — это X_i -*метаданные* (далее — $data^{meta}$), преобразованные в формат, облегчающий лицу, принимающему решение (ЛПР), принимать более эффективные и результативные управленческие и/или инвестиционные решения.

Несмотря на то что на сегодня информация ($data^{info}$) еще не является признанным активом, компаниям, как мы считаем, все же следует предусмотреть мероприятия по их отражению во внутренней отчетности.

Согласимся с мнением некоторых авторов [1], что «экономическая информация — товар», и, по нашему мнению, именно *информация* (*data^{info}*) является *активом*, и она должна управляться как таковым.

В настоящее время большинство компаний ведут реестр так называемых «физических» активов, который включает *информацию*, необходимую для управления ими. В связи с этим необходимо определить природу этого специфического актива с точки зрения учета.

III. Итак, согласно современным представлениям и стандартам, информация считается нематериальной, а то, что содержится в «структуре» объектов, принято называть данными [4].

Следует также отметить, что по-прежнему сложно оценивать для целей учета и отражения их в финансовой отчетности такие данные, как нематериальные активы, т. е. информацию. При этом в структуру стоимости информации как товара, по нашему мнению, должны включаться следующие затраты:

а) затраты компании, направленные на строительство и обслуживание телекоммуникационных и компьютерных сетей;

б) затраты компании, связанные с обработкой информации, которые могут быть исчислены в единицах времени, затраченного на поиск, сохранение и извлечение необходимой информации (затраты на оплату рабочего времени персонала, а также на приобретение персоналом необходимых материалов и оборудования);

с) затраты компании, связанные с хранением информации.

Фактические затраты на хранение информации продолжают снижаться, побуждая компании накапливать данные в максимальной степени, поскольку они верят, что это принесет некоторую экономическую выгоду в будущем, даже несмотря на то, что сегодня бухгалтеры все еще продолжают бороться с присвоением стоимости объекту с нематериальными свойствами.

Беглый взгляд на балансовый отчет, вероятно, «поместит» информацию как актив в «Запасы», особенно когда она хранится для возможной «продажи».

«Запасы» — это экономическая категория, и это, как утверждают некоторые авторы [2; 3], — резервы компании, которые компания создает в целях покрытия их возможного недостатка в буду-

щем, а также убытков и т. п. Исходя из данного утверждения, «Запасы» как средства должны извлекаться из оборота и не могут быть рассмотрены как источник будущего развития, повышения эффективности и результативности компании. Однако $data^{info}$, определяемые как «Запасы», исходя из их характеристик ценности, могут и должны быть, по нашему мнению, рассмотрены именно как источник будущего развития, повышения эффективности и результативности компании. При этом источники $data^{info}$ могут включать в себя информацию как внутри компании, так и приобретенную у внешней стороны, так же как, например, производитель получает сырье.

Можно предположить, что пока $data^{info}$ не будут использованы/реализованы как «готовая продукция», они хранятся так же, как «сбытовые запасы» (так как «готовая продукция», находящаяся в ожидании ее реализации компаниям-потребителям, является «сбытовым запасом»), что влечет за собой расходы на хранение и другие «административные» расходы, включая, например, страхование.

При этом очевидно, что в $data^{info}$ кроме вышеперечисленных затрат, включаемых в структуру стоимости информации, также входят:

d) затраты по их защите и предотвращению нарушений кибербезопасности.

Итак, данные X_i (Data): $data^{meta}$ и $data^{info} = data^{aktiv}$, которые доходят до «потребителей» данных и предназначены для принятия управленческих и/или инвестиционных решений, должны оставаться ценными, т. е.:

1) качественными — достоверными как в определенный момент времени, так и на определенном временном горизонте, и при этом надежными;

2) точными;

3) полезными.

X-метаданные должны пройти определенные этапы трансформации («обращения»), т. е. должны быть обработаны и преобразованы во что-то иное и стать чем-то, чем они будут потом являться, т. е. информацией, для того чтобы достичь своих качеств (например, достоверности); точности и полезности (например, актуальности), как, например, производитель, очищающий сырье и производящий продукт.

Это включает в себя обработку $data^{meta}$ неким процессом: аналитика, машинный язык, что дает уже «улучшенный» актив — $data^{info}$.

Данный результирующий этап трансформации $data^{meta}$ может быть уже «продуктом» или может быть подвергнут дальнейшему уточнению, позволяющему проводить еще более сложный анализ для качественного использования.

Риски, связанные с конверсионным циклом, также необходимо будет выявлять и управлять ими. К ним относится обеспечение инвентаризации всех данных, используемые программы преобразования дают надежные результаты, ограниченный доступ и ответственное удаление данных назначенным ответственным персоналом.

Также следует отметить, что данные становятся активом, когда при определенных («правильных») обстоятельствах они преобразуются из $data^{meta}$ в $data^{info}$, содержащие непосредственно экономические характеристики и способствующие получению полезных сведений о деятельности компании и ее финансово-экономическом состоянии (например, эффективности — efficiency), результативности (effectiveness), платежеспособности или, может быть, неплатежеспособности, конкурентоспособности...).

Справочно: следует отметить, что в английском языке эти термины (efficiency и effectiveness) не требуют пояснения, в то время как в русском языке значения этих терминов очень многозначны и даже иногда пересекаются. Однако в данной работе мы не будем останавливаться на детальном рассмотрении терминов «эффективность» (efficiency) и «результативность» (effectiveness), на рассмотрении вопросов их комплементарности и различиях, так как это не является здесь предметом нашего исследования.

Некоторые из этих характеристик относятся к возможности повторного использования данных, их способности копировать или комбинировать с другими данными для создания новых данных и возможности их передачи «другим»: например, из одного i-бизнес-процесса в другой, от одной i-операции бизнес-процесса к другой, от одного i-действия работника компании к другому.

Для преобразования данных они должны быть пригодны для использования и не иметь «дефектов» — не быть «грязными» (быть

качественными и полезными), т. е. должны соответствовать характеристикам качества и полезности.

Таким образом, $data^{meta}$ должны быть *a)* качественными (D^q), *b)* точными (D^a), *c)* полезным (D^u) и *d)* правильно отформатированными, чтобы в конечном итоге получить $data^{info}$, дающие менеджменту компании представление о действиях, которые необходимо предпринять для достижения ее целей: внутренними и внешними стейкхолдерами управленческих и/или инвестиционных решений.

«Превращение» данных X_i из $data^{meta}$ в $data^{info}$ требует способности находить закономерности в данных, которые могут дать понимание о бизнес-процессах: *i-операции* бизнес-процесса, *i-действию* работника компании — и тем самым создать *ценность* компании.

По нашему мнению, $data^{info}$ можно и нужно не только использовать как «Запасы» в качестве «сырья» для определения таких «продуктов» оценки деятельности компании, как эффективность, результативность и иные показатели, но и *монетизировать* $data^{info}$ для создания новых потоков доходов, таких, например, как обмен информацией на товары и услуги или «превращение» данных как актива в денежные средства путем «продажи» их другим «потребителям» информации о компании.

В этой связи стоимость данных как актива, выраженная как:

$$P^{data-info} = f \{D^q; D^a; D^u\} \quad (1),$$

может быть получена при условии продажи, сдачи в «аренду» или в пользование, обмена $data^{info}$ и определена в период времени t в соответствии со следующей формулой:

$$P^{data-info} = f \{P_i^{data-info}; DR; t_k\} \quad (2)$$

или

$$P_{\Sigma}^{data-info}(t_k) = P_i^{data-info}(t_k) * DR_k(t_k) \quad (3),$$

где

$P_{\Sigma_i}^{data-info}$ — суммарная стоимость данных X_i — стоимость $data^{info}$ в определенный период времени t_k ;

DR_k — ставка дисконтирования в определенный период времени t_k ;

t_k — период времени, область допустимых значений которого задается, по нашему мнению, следующим ограничением:

$$t_{kmin} \leq t_k \leq t_{kmax} \quad (4),$$

где

t_{\min} — начальное время периода контроля/наблюдения исследуемой i -операции (i -бизнес-процесса);

t_{\max} — конечное время периода контроля/наблюдения исследуемой i -операции (i -бизнес-процесса).

Заключение

Передовая научно-практическая деятельность требует, чтобы *актив a)* соответствовал нормативным требованиям, *b)* помог достичь цели компании и *c)* соответствовал таким основным, по нашему мнению, характеристикам, как: показатели качества *данных* — *достоверность, сходимость, и надежность*; показатели точности *данных* и показатели полезности *данных* — *актуальность, полнота, верное представление, сопоставимость, добросовестность и понятность*.

Методология управления бизнес-процессами и бизнес-проектами необходима для управления активами *данных* компании и начала преобразования *X-метаданных* в *информацию*, которую компания может использовать для повышения *ценности данных* как *актива*.

У большинства компаний есть процессы для управления «физическими» активами или любыми другими активами, которые фигурируют в их текущей финансовой отчетности.

Таким образом, поскольку данные являются (как было отмечено нами выше) нематериальным активом, который не признается в качестве актива в соответствии с современными стандартами бухгалтерского учета, в настоящее время они чаще всего и не управляются как активом.

Однако, как мы считаем, нет веской причины не измерять и не управлять данными как активом. «Превращение» *X-метаданных* (в том понимании как изложено в настоящей работе) в *информацию* — наиболее важная операция любого бизнеса и отдельного бизнес-процесса и компании, по нашему мнению, должны управлять *X-метаданными* и полученной из них *информацией* как реальными активами.

Литература

1. Информационное общество в России / Под ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой. М.: Экономический факультет, ТЕИС, 2002. 196 с.
2. Поликарпова Е.П., Бакулина Г.Н. Сущность понятия «резерв» и процесс резервирования в бухгалтерском учете // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. 2012. № 4 (16). С. 114—117.
3. Семинихин Р.Б. Особенности определения значения оценочных резервов факторами // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. № 8. С. 155—158.
4. ISO/IEC/IEEE 24765:2017. Systems and Software Engineering — Vocabulary [Text]. Geneva: ISO, 2017. 522 p.

References

1. Informacionnoe obshchestvo v Rossii / Pod red. V.P. Kolesova, M.N. Os'movoj. M.: Ekonomicheskij fakul'tet, TEIS, 2002. 196 s.
2. Polikarpova E.P., Bakulina G.N. Sushchnost' ponyatiya «rezerv» i process rezervirovaniya v buhgalterskom uchete // Vestnik Ryazanskogo gosudarstvennogo agrotekhnologicheskogo universiteta im. P.A. Kostycheva. 2012. № 4 (16). S. 114—117.
3. Seminihin R.B. Osobennosti opredeleniya znacheniya ocenochnyh rezervov faktorami // Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2010. № 8. S. 155—158.
4. ISO/IEC/IEEE 24765:2017. Systems and Software Engineering — Vocabulary [Text]. Geneva: ISO, 2017. 522 p.